

Pemetaan Topik Penelitian Seputar Akad Rahn (Gadai) pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review

Aprilia Dwi Ratnasari, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar Akad Rahn pada Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian dilakukan dari tahun 2003 hingga 2022 dengan melakukan penelusuran pada jurnal nasional dan internasional terindeks *Google Scholar*, *Sinta*, dan *Scopus* melalui aplikasi *Perish/Harzing*, dengan kata kunci "Akad Rahn". Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat 268 artikel penelitian, kemudian diinput ke dalam aplikasi *VOSviewer* dan dianalisis secara deskriptif melalui studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Dan berdasarkan hasil pemetaan menggunakan aplikasi *VOSviewer*, penelitian seputar Akad Rahn terbagi menjadi 5 kluster dan 155 item topik. Sedangkan berdasarkan hasil studi *literature review*, terdapat 10 tema utama seputar Akad Rahn pada Lembaga Keuangan Syariah.

Kata kunci : Rahn (Gadai), Bibliometrik, *VOSviewer*, *Literature Review*, Lembaga Keuangan Syariah

Abstract. *This study aims to determine the development of research around Rahn Contracts in Islamic Financial Institutions. The research was conducted from 2003 to 2022, by searching national and international journals indexed by Google Scholar, Sinta, and Scopus via the Perish/Harzing application, with the keyword "Rahn". Based on the search results, there were 268 research articles, then inputted into the VOSviewer application and analyzed descriptively through a literature review study. The results showed that the number of publications had increased significantly every year. Furthermore, based on the results detected using the VOSviewer application, research related to Rahn Contracts is divided into 5 clusters and 155 items. Meanwhile, based on the results of a literature review study, there are 10 main themes related to Rahn Contracts in Islamic Financial Institutions.*

Keywords: *Rahn, Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Sharia Financial Institutions*

PENDAHULUAN

Pada era modern saat ini, masyarakat membutuhkan pembiayaan yang mudah diperoleh, proses yang cepat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tantangan internal terdiri dari kurangnya pemahaman karyawan tentang prinsip syariah, sedikitnya profesional yang terlatih, visi-misi lembaga yang tidak baik, dan tempat penyimpanan barang jaminan yang terbatas. Selain itu, akad rahn juga menghadapi tantangan eksternal, seperti belum dikenal luas oleh masyarakat, ancaman dari produk bank konvensional, ancaman terhadap keamanan barang jaminan, dan pandangan bahwa akad rahn selalu terkait dengan agama.

Lembaga keuangan syariah memiliki tugas utama dalam pembiayaan dan penyaluran dana. Sebagai salah satu jenis pembiayaan, akad rahn (gadai syariah) merupakan bagian dari beragam model dan jenis pembiayaan yang tersedia. Akad rahn tidak dapat dipisahkan dari akad ijarah (sewa menyewa) dalam penerapannya. Selain itu, dalam prakteknya, akad rahn sering digunakan dalam transaksi keuangan di bank syariah, di mana nasabah dapat memberikan barang berharga sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Jika nasabah tidak mampu membayar pinjaman, bank syariah dapat menjual barang jaminan tersebut untuk menutupi pinjaman yang belum dibayar. Namun, dalam akad rahn, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan harus memenuhi syariat Islam.

Publikasi ilmiah yang berkaitan dengan akad rahn ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika ditelusuri melalui *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) pada tahun

2020, terdapat sejumlah 48 penelitian yang berkaitan dengan akad rahn ini. Angka tersebut menjadi angka terbanyak selama kurun waktu 19 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa akad rahn ini akan terus menerus dijadikan sebagai objek penelitian dan terus disempurnakan seiring perkembangan informasi dan kebutuhan akan jawaban dari sebuah permasalahan di tengah masyarakat modern.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan perkembangan penelitian dan publikasi artikel ilmiah yang berkaitan dengan akad rahn di Lembaga Keuangan Syariah selama kurun waktu 19 tahun terakhir, yakni mulai tahun 2003 hingga tahun 2022 dengan menggunakan metode penelitian berupa bibliometrik *VOSviewer* dan kajian *literature review*.

LANDASAN TEORITIS

Kajian Pustaka

Akad Rahn merupakan akad dimana seorang penerima barang (*murtahin*) berhak menahan barang (*marhun*) sebagai jaminan atas utang atau dapat diartikan sebagai pengganti pembayaran apabila pihak yang mempunyai utang (*rahin*) gagal melunasi utangnya. Dalam akad rahn, pemberi gadai menyerahkan barang yang dijadikan jaminan kepada penerima gadai, sementara penerima gadai memberikan pinjaman uang atau sesuatu yang lainnya kepada pemberi gadai. Akad Rahn ini bersifat adisional dimana akad ini biasanya diterapkan berdampingan dengan akad lainnya seperti akad jual beli (*bai'*), akad sewa (*ijarah*) dan akad *qardh*.

Studi bibliometrik merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dan dampak publikasi ilmiah. Metode ini melibatkan penggunaan statistik untuk menghitung dan menganalisis karakteristik publikasi ilmiah, termasuk jumlah publikasi, jumlah kutipan, dan frekuensi kutipan. Tujuan utama dari studi bibliometrik adalah untuk mengidentifikasi tren dalam publikasi ilmiah dan untuk mengevaluasi kinerja peneliti, jurnal, atau institusi berdasarkan kriteria bibliometrik tertentu. Studi bibliometrik juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang pengaruh publikasi ilmiah terhadap perkembangan pengetahuan di bidang tertentu. Metode ini telah digunakan secara luas di berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, ilmu komputer, dan humaniora. *VOSviewer* (*Visualization of Similarities-viewer*) adalah salah satu perangkat lunak open-source yang digunakan dalam studi bibliometrik. Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara kata kunci, penulis, dan publikasi ilmiah berdasarkan data bibliometrik.

Kajian *literatur review* adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur atau referensi terkait topik atau masalah penelitian tertentu. Dalam kajian literatur, seorang peneliti akan melakukan pencarian dan analisis terhadap berbagai sumber informasi seperti jurnal ilmiah, buku, laporan, dan lainnya. Kajian literatur dapat digunakan sebagai landasan teori yang akan membantu peneliti dalam merancang dan merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan, serta dalam merencanakan desain penelitian yang tepat dan metodologi penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah Akad Rahn pada Lembaga Keuangan Syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Akad Rahn yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, *VOSviewer*, dan *Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website Garuda* dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci "Akad Rahn" dan "Gadai" dalam kurun waktu seluruh tahun (2003-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan

bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi *literature review*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Akad Rahn/Gadai pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelusuran artikel ilmiah yang membahas tentang akad Rahn/Gadai di Lembaga Keuangan Syariah selama kurun waktu 2003 hingga bulan November tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahun, khususnya di 5 tahun terakhir. Tahun 2021 tercatat menjadi tahun dengan angka publikasi artikel ilmiah tertinggi yaitu 50 artikel dalam satu tahunnya. Angka itu juga menjadi jumlah publikasi tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Jadi, apabila di rata-rata maka jumlah publikasi ilmiah seputar akad Rahn/Gadai adalah 17 artikel per-tahunnya.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar akad Rahn/Gadai berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2003	1	2013	15	2018	30
2007	1	2014	11	2019	33
2008	1	2015	12	2020	47
2009	2	2016	24	2021	50
2010	1	2017	21	2022	16
2012	3				
Jumlah 268					

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Dalam tabel 2, merupakan data afiliasi/lembaga dengan jumlah publikasi artikel ilmiah terbanyak berkaitan dengan penelitian akad Rahn/Gadai di Lembaga Keuangan Syariah. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum merupakan lembaga penerbit jurnal dengan jumlah publikasi terbanyak yakni mencapai 6 artikel seputar akad Rahn/Gadai.

Tabel 2. Afiliasi/lembaga penerbit jurnal seputar akad Rahn/Gadai

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum	6
Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah	5
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah	4
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Jurnal Buana Akuntansi, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY), Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, PREMISE LAW JURNAL	3
Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, AL-INFAQ, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah, Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam, Asy-Syari'ah, Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, Hukum Islam, IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, ISLAMINOMICS: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS, BUSINESS AND FINANCE, JIAGABI (Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis), Journal Of Sharia Banking, Jurnal Akuntansi AKUNESA, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal	2

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh 5 kluster dan 155 topik, yaitu:

- Kluster 1. Warna merah, terdiri dari 54 topik, yaitu: *amount, application, ar rahn, business, community, condition, customer, customer interest, customer satisfaction, data, data collection technique, development, distribution, effect, financial institution, financing, fund, gold price, income, increase, Indonesia, inflation, inflation rate, influence, interest, islamic pawnshop, member, murabahah, pawnshop, pegadaian, pegadaian sharia, pegadaian syariah, person, price, primary data, profit, promotion, provision, pt pegadaian, quality, rahn, rahn financing, rahn product, research, research method, researcher, respondent, secondary data, service, service quality, sharia pawn, sharia pawnshop, significant effect, value.*
- Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 35 topik, yaitu: *agreement, auction, benefit, collateral, concept, cost, debt, difference, DSN MUI IV, execution, guarantee, islam, jaminan, law, maintenance, marhun, money, mortgage, murtahin, object, obligation, paddy field, pawn, perspective, practice, property, rahin, rahn tasjily, repayment, sale, sawah, sharia economic law, society, term, transaction.*
- Kluster 3. Warna biru terdiri dari 34 topik, yaitu: *accordance, addition, contract, determination, documentation, DSN, DSN MUI, DSN MUI III, fatwa, field, field research, form, gold pawning, ijarah contract, implementation, institution, interview, islamic financial institution, islamic law, loan, mechanism, need, observation, pawning, principle, problem, quality approach, rahn contract, requirement, rice field, sharia principle, thing, ujah way.*
- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 30 topik, yaitu: *accounting treatment, bank, Bank Indonesia, bank syariah, emas, gadai, gadai emas, gold, gold pawn, hadits, ijara, ijarah, islamic bank, islamic banking, order, pembiayaan, pledge, procedure, product, produk, psak, qardh, qualitative method, regulation, rule, sfas, sharia, sharia bank, syariah, system.*
- Kluster 5. Warna ungu terdiri dari 2 topik, yaitu: *gadai syariah, marhun bih.*

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Penerapan Akad Rahn/Gadai

Akad rahn atau akad gadai adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian dalam keuangan syariah yang umumnya digunakan untuk jaminan atau agunan dalam pemberian pinjaman atau pembiayaan. Dalam akad rahn, pihak pemberi pinjaman memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada pihak peminjam dengan meminta agunan berupa barang atau properti tertentu (Budianto, 2023).

Penerapan akad rahn pada lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah atau lembaga keuangan mikro syariah, biasanya dilakukan dengan proses sebagai berikut: (1) Identifikasi agunan, yaitu pihak pemberi pinjaman harus menentukan jenis barang atau properti yang dapat dijadikan agunan, serta menentukan nilai jaminan atau harga pasar barang tersebut; (2) Penilaian agunan, yaitu pihak pemberi pinjaman harus menilai nilai agunan secara objektif dan memastikan bahwa nilai agunan setara dengan nilai pinjaman atau pembiayaan yang diberikan; (3) Pembuatan perjanjian, yaitu setelah agunan ditentukan dan dinilai, pihak pemberi pinjaman dan peminjam harus membuat perjanjian gadai atau perjanjian rahn yang memuat informasi terkait barang yang dijadikan agunan, nilai agunan, syarat-syarat pembayaran pinjaman atau pembiayaan, serta syarat-syarat lelang atau penjualan agunan jika peminjam tidak dapat membayar kembali pinjaman atau pembiayaan; (4) Penyerahan agunan, yaitu setelah perjanjian gadai dibuat, agunan harus diserahkan kepada pihak pemberi pinjaman dan disimpan dengan aman hingga pinjaman atau pembiayaan lunas dan agunan dikembalikan kepada peminjam; dan (5) Penjualan agunan, yaitu jika peminjam tidak dapat membayar kembali pinjaman atau pembiayaan, pihak pemberi pinjaman berhak untuk menjual agunan untuk mengganti kerugian yang diderita. Namun, penjualan agunan harus dilakukan dengan cara yang sah dan adil, dan sisa hasil penjualan setelah dikurangi biaya-biaya harus dikembalikan kepada peminjam (Dewi et al., 2023).

Penerapan akad rahn pada lembaga keuangan syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam, sehingga harus dilakukan dengan cara yang transparan, jujur, dan adil. Dalam sub-bab ini, terdapat 8 topik penelitian seputar penerapan akad

Rahn/Gadai pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Penerapannya di Pegadaian Syariah; (2) Penerapannya di Bank Syariah; (3) Penerapannya di Baitul Maal wa Tamwiil; (4) Penerapannya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; (5) Penerapannya di Malaysia; (6) Penerapannya pada produk gadai emas; (7) Penerapannya pada tanah pertanian; dan (8) Penerapannya pada modal usaha Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Pengaruh Akad Rahn/Gadai

Akad rahn atau jaminan gadai adalah salah satu jenis akad atau perjanjian dalam sistem keuangan syariah yang memungkinkan seseorang meminjam uang dengan memberikan jaminan atas aset yang dimilikinya. Pengaruh akad rahn pada lembaga keuangan dapat dibagi menjadi beberapa aspek (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023), antara lain:

- Mengurangi risiko kredit. Dengan adanya jaminan atas aset yang dimiliki oleh peminjam, lembaga keuangan syariah dapat mengurangi risiko kredit yang mungkin timbul akibat ketidakmampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Jaminan gadai ini dapat menjadi jaminan untuk melindungi kepentingan lembaga keuangan dan mencegah terjadinya kerugian.
- Meningkatkan kepercayaan peminjam. Adanya akad rahn ini dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada peminjam karena aset yang mereka gadai dapat diambil kembali setelah pinjaman lunas, sehingga memberikan kepastian bahwa aset tersebut akan kembali menjadi milik mereka.
- Menambah sumber pendapatan lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah juga dapat memperoleh keuntungan dari akad rahn ini. Dalam hal terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman, lembaga keuangan dapat menjual aset yang dijamin dengan harga yang lebih tinggi dari pinjaman yang diberikan, sehingga dapat memperoleh keuntungan.
- Mendorong pengembangan bisnis. Dengan adanya akad rahn, lembaga keuangan syariah dapat memperbesar akses keuangan bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha. Ini dapat mendorong pengembangan bisnis dan perekonomian yang lebih luas.
- Memperkuat sistem keuangan syariah. Akad rahn juga dapat memperkuat sistem keuangan syariah secara keseluruhan dengan memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memperoleh akses keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam keseluruhan, pengaruh akad rahn pada lembaga keuangan adalah positif dan memberikan banyak manfaat untuk masyarakat dan perekonomian secara luas.

Dalam sub-bab ini, terdapat 10 topik penelitian seputar pengaruh akad Rahn/Gadai pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Pengaruhnya terhadap profitabilitas perusahaan; (2) Pengaruhnya terhadap pemberdayaan ekonomi; (3) Pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan nasabah; (4) Pengaruhnya terhadap penyaluran pembiayaan; (5) Pengaruhnya terhadap kepedulian masyarakat untuk bertransaksi di bank syariah; (6) Pengaruhnya terhadap pendapatan perusahaan; (7) Pengaruhnya terhadap kemajuan perbankan syariah; (8) Pengaruhnya terhadap laba perusahaan; (9) Pengaruhnya terhadap tingkat keuntungan; dan (10) Pengaruhnya terhadap produktivitas masyarakat.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Pandangan Hukum Islam, Hukum Positif dan Perundangan-undangan seputar Akad Rahn/Gadai

Menurut pandangan hukum Islam, Akad rahn atau gadai adalah suatu akad yang dilakukan dengan jaminan, di mana pihak yang memberikan jaminan (*rahn*) menyerahkan sesuatu barang yang bernilai kepada pihak penerima jaminan (*murtahin*), sebagai jaminan pembayaran utang atau pemenuhan kewajiban lainnya. Dalam akad rahn atau gadai, pihak yang memberikan jaminan tetap memiliki hak atas barang yang dijamin dan dapat mengambil kembali barang tersebut setelah utang atau kewajiban yang dijamin telah terpenuhi (Budianto & Dewi, 2023).

Menurut hukum positif di Indonesia, akad rahn atau gadai diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2012 tentang Gadai atas Benda Bergerak yang dikuasai oleh Pihak Lain. Menurut undang-undang tersebut, akad rahn atau gadai adalah suatu perjanjian antara

pemberi jaminan dengan penerima jaminan, di mana pemberi jaminan menyerahkan benda bergerak yang dimilikinya kepada penerima jaminan sebagai jaminan atas utang atau kewajiban yang harus dipenuhi. Jumlah utang atau kewajiban yang dijamin harus jelas dan dituangkan dalam akad. Penerima jaminan tidak boleh menyerahkan benda bergerak tersebut kepada pihak lain selama utang atau kewajiban yang dijamin belum terpenuhi. Setelah utang atau kewajiban terpenuhi, penerima jaminan harus segera mengembalikan benda bergerak tersebut kepada pemberi jaminan (Rohimah et al., 2023).

Dalam sub-bab ini, terdapat 15 topik penelitian seputar pandangan hukum Islam, hukum positif dan perundang-undangan akad Rahn/Gadai pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Penerapannya menurut fatwa DSN-MUI; (2) Penerapan akuntansi Rahn menurut PSAK No. 107 dan 102; (3) Penetapan ujarah/upah dalam pembiayaan Rahn menurut fatwa DSN-MUI; (4) Akad Rahn dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; (5) Penerapannya menurut prinsip syariah; (6) Penerapan akad ijarah dalam praktik Rahn perspektif Hukum Ekonomi Syariah; (7) Konsep tafsir ayat Rahn dengan pendekatan ulama; (8) Klausula akad Rahn dari perspektif hukum Islam; (9) Hak merek sebagai obyek perjanjian Rahn menurut hukum Islam; (10) Beban biaya penyimpanan dan pemeliharaan objek Rahn menurut hukum Perdata; (11) Pemanfaatan barang gadai menurut ulama; (12) Akad Rahn Tasjily menurut fatwa DSN-MUI; (13) Faktor-faktor pembentuk fee ijarah (PSAK 107) terhadap portofolio Rahn emas; (14) Al-Tamwil Al-Mautsuq bil-Rahn menurut Fatwa DSN-MUI; dan (15) Perlindungan hukum terhadap nasabah akad Rahn.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Upaya Pengembangan Akad Rahn/Gadai

Upaya pengembangan akad rahn/gadai pada sektor keuangan dapat dilakukan melalui beberapa cara (Budianto & Dewi, 2023) (Rohmandika et al., 2023), antara lain:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat akad rahn/gadai sebagai alternatif pembiayaan yang syariah dan halal. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah dengan memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip dan manfaat akad rahn/gadai melalui berbagai media.
- Memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan akad rahn/gadai dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk memudahkan proses transaksi dan mempercepat pencairan dana, sehingga nasabah merasa lebih mudah dan nyaman dalam menggunakan layanan akad rahn/gadai.
- Meningkatkan kualitas produk akad rahn/gadai dengan menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif dan layanan yang lebih cepat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengefektifkan proses administrasi dan manajemen risiko, sehingga dapat menurunkan biaya operasional dan menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif.
- Membangun kerjasama dengan institusi keuangan lainnya. Institusi keuangan dapat bekerjasama dengan bank syariah atau lembaga pembiayaan syariah lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas dan memperluas jangkauan layanan akad rahn/gadai.
- Memperluas jenis-jenis barang yang dapat digadaikan dengan mengikuti perkembangan tren dan kebutuhan pasar. Dalam mengembangkan produk akad rahn/gadai, institusi keuangan dapat menawarkan jenis barang yang dapat digadaikan yang lebih beragam, seperti perhiasan, gadget, kendaraan, dan lain-lain.

Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan pengembangan akad rahn/gadai pada sektor keuangan dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang memerlukan pembiayaan.

Dalam sub-bab ini, terdapat 10 topik penelitian seputar upaya pengembangan akad Rahn/Gadai pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Strategi pemasaran produk gadai syariah; (2) Pengembangan konsep Rahn dalam Pegadaian Syariah; (3) Penerapan metode *fuzzy sugeno* dalam menentukan jumlah pembiayaan Rahn; (4) Penerapan Rahn Tasjily di Lembaga Keuangan Syariah; (5) Integrasi akad pembiayaan dan Rahn; (6) Penerapan SWOT pada akad Rahn; (7) Strategi dalam menghadapi pengembangan produk gadai; (8) Aplikasi data permohonan gadai; (9) Gadai emas sebagai instrumen investasi syariah; dan (10) *Financial Technology* dalam akad Rahn.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menggunakan Produk Rahn

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat menggunakan produk Rahn pada lembaga keuangan adalah:

- Kepercayaan pada lembaga keuangan: Masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan produk Rahn dari lembaga keuangan yang memiliki reputasi yang baik dan dapat dipercaya dalam menangani transaksi keuangan.
- Kemudahan akses: Kemudahan dalam mengakses produk Rahn, seperti lokasi kantor yang mudah dijangkau dan adanya layanan digital, dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan produk Rahn.
- Tingkat suku bunga: Tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan pada produk Rahn dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan produk tersebut.
- Fleksibilitas produk: Produk Rahn yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan produk tersebut.
- Keamanan: Masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan produk Rahn dari lembaga keuangan yang menjamin keamanan produk Rahn dan mengikuti aturan syariah yang berlaku.
- Pelayanan yang baik: Pelayanan yang baik dari lembaga keuangan, seperti pelayanan yang cepat dan tanggap terhadap keluhan, dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan produk Rahn.

Dalam sub-bab ini, terdapat 30 topik penelitian seputar faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menggunakan produk Rahn/Gadai pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Kemudahan; (2) Keuntungan; (3) Keamanan; (4) Kepercayaan; (5) Pelayanan; (6) Biaya jasa/ujrah; (7) Promosi; (8) Usia; (9) Pendidikan; (10) Pekerjaan; (11) Pendapatan; (12) Pengeluaran rumah tangga; (13) Jumlah tanggungan keluarga; (14) Pengetahuan; (15) Citra lembaga; (16) Aksesibilitas; (17) Religiusitas; (18) Penerapan prinsip syariah; (19) Kondisi (Covid-19); (20) Lokasi; (21) Nilai taksiran; (22) Likuiditas emas; (23) Persyaratan; (24) Harga; (25) Jaminan; (26) Informasi; (27) Bukti fisik; (28) Keandalan; (29) Ketanggapan; dan (30) Empati.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Rahn/Gadai

Penyaluran Rahn atau Gadai merupakan salah satu layanan keuangan yang dapat membantu masyarakat dalam memperoleh dana tunai dengan cara memberikan jaminan barang berharga seperti emas, perhiasan, atau kendaraan bermotor. Namun, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran rahn atau gadai pada lembaga keuangan (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023), antara lain:

- Kebutuhan pasar. Lembaga keuangan akan menyalurkan Rahn/Gadai sesuai dengan kebutuhan pasar. Jika permintaan akan Rahn/Gadai tinggi, maka lembaga keuangan akan menawarkan produk tersebut lebih agresif. Sebaliknya, jika permintaan rendah, maka penawaran produk Rahn/Gadai pun akan lebih sedikit.
- Tingkat bunga. Tingkat bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan juga dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan layanan Rahn/Gadai. Jika tingkat bunga tinggi, maka masyarakat akan berpikir dua kali sebelum menggunakan layanan ini, karena akan terbebani dengan biaya bunga yang tinggi. Sebaliknya, jika tingkat bunga rendah, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan layanan ini.
- Nilai jaminan. Nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah juga mempengaruhi penyaluran Rahn/Gadai pada lembaga keuangan. Semakin tinggi nilai jaminan, maka semakin mudah juga nasabah untuk memperoleh dana dari lembaga keuangan. Namun, lembaga keuangan juga akan mempertimbangkan risiko atas jaminan tersebut.
- Kemampuan membayar kembali. Lembaga keuangan akan mempertimbangkan kemampuan nasabah untuk membayar kembali dana yang dipinjamkan. Oleh karena

itu, nasabah yang memiliki riwayat kredit yang baik dan memiliki kemampuan finansial yang cukup akan lebih mudah memperoleh dana dari lembaga keuangan.

- Kebijakan internal lembaga keuangan. Kebijakan internal lembaga keuangan seperti persyaratan administrasi, prosedur, dan kebijakan risiko juga dapat mempengaruhi penyaluran Rahn/Gadai. Lembaga keuangan akan menentukan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah agar bisa memperoleh dana dari layanan Rahn/Gadai tersebut.
- Persaingan antar lembaga keuangan. Persaingan antar lembaga keuangan juga mempengaruhi penyaluran Rahn/Gadai. Lembaga keuangan akan bersaing untuk menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah atau syarat dan ketentuan yang lebih mudah dipenuhi agar dapat memperoleh nasabah yang lebih banyak. Hal ini akan mempengaruhi persaingan pasar dan jumlah nasabah yang menggunakan layanan Rahn/Gadai pada lembaga keuangan.

Dalam sub-bab ini, terdapat 9 topik penelitian seputar faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran Rahn/Gadai pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Inflasi; (2) Pendapatan Usaha; (3) Kurs; (4) Harga emas; (5) Jumlah nasabah; (6) Penduduk miskin; (7) Margin keuntungan; (8) BI Rate; dan (9) Ukuran perusahaan.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perolehan Laba Rahn/Gadai

Perolehan laba rahn atau gadai pada lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, syarikat takaful dan syarikat pinjaman koperasi syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi perolehan laba rahn/gadai pada lembaga keuangan syariah antara lain:

- Tingkat Suku Bunga: Tingkat suku bunga merupakan faktor utama yang mempengaruhi perolehan laba rahn/gadai pada lembaga keuangan syariah. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula laba yang dihasilkan.
- Kualitas Aset: Kualitas aset atau kelayakan agunan yang digunakan dalam transaksi gadai juga mempengaruhi perolehan laba rahn/gadai. Semakin tinggi kualitas aset, semakin besar kemungkinan agunan tersebut tidak hilang nilai, sehingga meminimalkan risiko kerugian bagi lembaga keuangan syariah.
- Persaingan Pasar: Tingkat persaingan pasar juga mempengaruhi perolehan laba rahn/gadai pada lembaga keuangan syariah. Semakin banyak lembaga keuangan yang menawarkan produk rahn/gadai, semakin sulit bagi lembaga keuangan untuk mempertahankan pangsa pasarnya dan memaksimalkan laba.
- Kondisi Ekonomi: Kondisi ekonomi yang stabil dapat memberikan dampak positif pada perolehan laba rahn/gadai pada lembaga keuangan syariah. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menyebabkan risiko gagal bayar yang lebih tinggi dan berdampak pada pengurangan laba.
- Kebijakan Pemerintah: Kebijakan pemerintah terkait regulasi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah juga dapat mempengaruhi perolehan laba rahn/gadai. Kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah dapat memberikan dampak positif pada perolehan laba rahn/gadai. Namun, kebijakan yang membatasi operasi lembaga keuangan syariah atau memberlakukan beban pajak yang tinggi dapat mempengaruhi perolehan laba.

Dalam sub-bab ini, terdapat 2 topik penelitian seputar faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan laba Rahn/Gadai dalam Sukuk pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: Jumlah taksiran dan uang pinjaman.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Jaminan/Agunan pada Akad Rahn/Gadai

Akad rahn atau gadai adalah salah satu jenis akad yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabahnya dengan jaminan/agunan tertentu. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang jaminan/agunan pada akad rahn/gadai:

- Jaminan/agunan pada akad rahn/gadai umumnya berupa barang bergerak seperti emas, perhiasan, kendaraan, atau barang elektronik. Jumlah pembiayaan yang diberikan biasanya sebesar sebagian nilai jaminan/agunan tersebut.
- Nasabah harus menyerahkan jaminan/agunan tersebut ke lembaga keuangan sebagai syarat untuk mendapatkan pembiayaan. Jika nasabah tidak dapat melunasi kewajiban pembayarannya, maka lembaga keuangan berhak menjual jaminan/agunan tersebut untuk mendapatkan kembali dana yang telah diberikan.
- Proses penjualan jaminan/agunan harus dilakukan dengan cara yang transparan dan adil. Jika hasil penjualan jaminan/agunan melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, maka sisa dana tersebut harus dikembalikan kepada nasabah. Namun, jika hasil penjualan jaminan/agunan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban pembayaran nasabah, maka nasabah tetap bertanggung jawab untuk membayar sisa hutangnya.
- Lembaga keuangan biasanya akan mengevaluasi kualitas jaminan/agunan sebelum memberikan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa nilai jaminan/agunan tersebut setara atau lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang diberikan, sehingga lembaga keuangan memiliki jaminan yang cukup untuk menutupi risiko kredit yang diambilnya.
- Jaminan/agunan pada akad rahn/gadai dapat diberikan oleh individu atau badan usaha. Namun, dalam hal badan usaha, lembaga keuangan biasanya akan meminta dokumen-dokumen yang membuktikan kepemilikan jaminan/agunan tersebut, seperti sertifikat tanah atau surat-surat kendaraan.

Nasabah harus menjaga jaminan/agunan tersebut dengan baik selama masa pembiayaan. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada jaminan/agunan tersebut, maka nasabah tetap bertanggung jawab untuk membayar sisa hutangnya.

Dalam sub-bab ini, terdapat 10 topik penelitian seputar jaminan/agunan pada Rahn/Gadai pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Jaminan dalam pembiayaan Rahn; (2) Penerapan jaminan fidusia menurut fatwa DSN-MUI; (3) Mekanisme penggunaan jaminan kebendaan dalam pembiayaan Rahn; (4) Perbandingan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan fatwa DSN-MUI No. 68; (5) Pengambilalihan hak atas eksekusi jaminan fidusia perspektif hukum positif dan islam; (6) Pelaksanaan lelang/pelelangan barang jaminan Rahn bermasalah; (7) Konsep harga lelang barang jaminan gadai; (8) Kedudukan jaminan antara utang-piutang dan Rahn; (9) Hambatan perjanjian utang piutang dengan jaminan Rahn Tasjily; dan (10) Jaminan berupa SK PNS menurut fatwa DSN-MUI.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Persepsi Masyarakat terhadap Akad Rahn/Gadai

Persepsi masyarakat terhadap akad rahn/gadai pada lembaga keuangan dapat bervariasi, tergantung pada budaya dan latar belakang masyarakat di wilayah tertentu. Namun, umumnya akad rahn/gadai dianggap sebagai suatu bentuk solusi keuangan yang memungkinkan individu untuk mendapatkan dana tunai secara cepat dengan memberikan jaminan dalam bentuk barang berharga. Beberapa masyarakat mungkin merasa tidak nyaman atau tidak percaya dengan akad rahn/gadai karena mereka tidak ingin melepaskan kepemilikan barang berharga mereka. Namun, di sisi lain, ada juga yang melihat akad rahn/gadai sebagai suatu alternatif yang lebih aman daripada meminjam uang dari pihak lain atau memperoleh dana dari sumber yang tidak resmi.

Beberapa lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah atau koperasi syariah, menawarkan akad rahn/gadai dalam bentuk akad murabahah atau akad jual beli, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Persepsi masyarakat terhadap akad rahn/gadai pada lembaga keuangan syariah umumnya lebih positif karena transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dianggap sebagai alternatif yang lebih halal. Secara keseluruhan, persepsi masyarakat terhadap akad rahn/gadai pada lembaga keuangan cenderung positif karena dianggap sebagai cara mudah dan cepat untuk mendapatkan dana tunai. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan akad rahn/gadai harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan masalah keuangan di masa depan.

Dalam sub-bab ini, terdapat 6 topik penelitian seputar persepsi masyarakat terhadap akad Rahn/Gadai pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Persepsi nasabah terhadap akad

Rahn; (2) Persepsi kyai dan tokoh NU; (3) Persepsi masyarakat; (4) Kepuasan nasabah terhadap keunggulan produk pembiayaan Rahn; (5) Motivasi nasabah dalam bertransaksi Rahn; dan (6) Kepuasan nasabah terhadap tarif ijarah Gadai syariah.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Isu-isu Lainnya yang Berkaitan dengan Akad Rahn/Gadai

Dalam sub-bab ini, terdapat 25 topik penelitian seputar isu-isu lainnya yang berkaitan dengan akad Rahn/Gadai pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Produk Rahn dalam Lembaga Keuangan Syariah; (2) Manfaat pembiayaan gadai emas syariah; (3) *Shariah Compliance* pada akad Rahn; (4) Sejarah sosial perkembangan hukum Rahn; (5) Problematikan pelaksanaan pembiayaan Rahn; (6) *Hybrid contract* dalam pembiayaan Rahn; (7) Penerapan akad ijarah pada produk Rahn; (8) Peluang, tantangan dan kritik dalam akad Gadai emas; (9) Nilai moral atas akad Ijarah dan upahnya dalam akad Rahn; (10) Urgensi notaris dalam akad Rahn; (11) Klausul Akad Rahn; (12) Gala (gadai adat) dan Rahn; (13) Pengendalian internal terhadap penyaluran Rahn; (14) Evaluasi penerapan akuntansi Gadai/Rahn; (15) Tanggung jawab murtahin (penerima gadai) dalam pelaksanaan akad Rahn emas; (16) Akad Qardh dalam pembiayaan Rahn; (17) Penetapan kewajaran harga pada pembiayaan Rahn; (18) Penerapan multi akad pada pembiayaan Rahn; (19) Pengenaan biaya administrasi Rahn; (20) Penyelesaian sengketa saat terjadi kesalahan pentaksiran produk Rahn; (21) Penyelesaian pembiayaan bermasalah/kredit macet pada akad Rahn; (22) Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai; (23) Perbedaan penerapan antara gadai konvensional dan gadai syariah; (24) Manajemen risiko dalam akad Rahn; dan (25) Evaluasi pelaporan kontrak Rahn.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah publikasi penelitian seputar Akad Rahn pada Lembaga Keuangan Syariah selama kurun waktu tahun 2003 hingga tahun 2022, menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah total publikasi adalah 268 artikel penelitian, yang berasal dari jurnal internasional terindeks *Scopus*, jurnal internasional, dan jurnal nasional terindeks Sinta.
- Afiliasi/lembaga yang terbanyak mempublikasikan hasil penelitian adalah Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum. Jumlah total publikasi adalah 6 artikel penelitian.
- Peneliti yang paling produktif mempublikasikan hasil penelitian adalah Fachrudin Riqri Affandy dari IAIN Fattahul Muluk Papua yang menulis artikel ilmiah sebanyak 3 artikel.
- Pada visualisasi pemetaan menggunakan *VOSviewer*, perkembangan penelitian seputar Akad Rahn pada Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi 5 kluster dan 155 item topik. Kluster 1 terdiri dari 54 topik, kluster 2 terdiri dari 35 topik, kluster 3 terdiri dari 34 topik, kluster 4 terdiri dari 30 topik, dan kluster 5 terdiri dari 5 topik.
- Berdasarkan kajian *literature review*, terdapat 11 tema utama penelitian seputar Akad Rahn pada Lembaga Keuangan Syariah, yaitu: (1) Penerapan akad Rahn/Gadai; (2) Pengaruh akad Rahn/Gadai; (3) Pandangan hukum Islam, hukum positif dan perundang-undangan terhadap akad Rahn/Gadai; (4) Pengembangan akad Ijarah; (5) Faktor-faktor yang mempengaruhi akad Ijarah; (6) Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap akad Ijarah; (7) Penerapan akad Ijarah dalam Sukuk; (8) Faktor-faktor yang mempengaruhi Sukuk Ijarah; (9) Penerapan akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT); dan (10) Isu-isu lainnya yang berkaitan dengan akad Ijarah.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

- Diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas.
- Hasil kajian *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, E. W. H. (2023a). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023b). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023c). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023a). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023b). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023c). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence: Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023d). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni*, 30–40. <https://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/jemper/article/view/2607/pdf>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>